

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА ВОПРОСЫ

Мирзаев Агзам Рустамович

преподаватель профильного филиала
Ташкентского государственного
юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107152>

Аннотация: В данной статье говорится о концепциях и взглядах на воспитание молодого поколения в нашей стране в духе любви к Родине, формирование у молодежи чувства патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм, сфера искусства, эстетические потребности, культурно-просветительская деятельность.

Annotation: This article talks about concepts and views on raising the young generation in our country in the spirit of love for the Motherland, forming a sense of patriotism in young people.

Key words: patriotism, the field of art, aesthetic needs, cultural and educational activity.

После обретения нашей страной независимости духовно-просветительская работа стала рассматриваться как один из важных приоритетных вопросов нашей государственной политики. С тех пор, как в нашей стране задул ветер независимости, в сознании людей, мировоззрении, мышлении, целях и стремлениях, словом, в их духовном и мировоззренческом мире, их духовной природе и даже внешности стали происходить большие перемены. Потому что независимость открыла ворота свободы, национализма, патриотизма и направила людей к добру. Глава нашего государства Ш.Мирзиёев – За годы независимости в нашей стране проведена определенная работа по воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения к нашим национальным традициям и ценностям, воспитанию духовно зрелого и физически здорового поколения, для защиты своих прав и интересов. В то же время ситуация в сфере и проводимые мероприятия связаны с актуальными проблемами, затрагивающими широкие слои молодежи, прежде всего созданием подходящих условий для неорганизованной молодежи найти свое место в жизни, обеспечить ее всестороннюю поддержку, и ориентировать их на профессию, и это свидетельствует о том, что работа по обеспечению занятости и поощрению инициативы не организована на должном уровне», дали конкретные задачи и указания о работе, которую мы должны провести в этом направлении. В основе этих слов сама жизнь доказывает, что нам еще предстоит проделать большую работу в этой области. - В

достижении нашей цели построения нового демократического общества судьба реформ зависит от того, какими силами мы располагаем, какого культурного и профессионального уровня достигла наша молодежь, в какие идеи она верит, насколько духовно обогатилась", - сказал первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов. Поэтому одной из наших важнейших задач является повышение возможности получения информации молодежью, воспитание нового поколения, способного реализовать идею национального и общечеловеческого возрождения. Поэтому привитие общечеловеческой духовности и национальных ценностей узбекского народа, формировавшихся веками, имеет большое значение в воспитании молодежи патриотическими и всесторонне развитыми людьми. В нашей стране воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине рассматривается как один из главных вопросов в области культуры и искусства. Поскольку культура и искусство являются важной и неотъемлемой частью жизни общества, они обладают способностью сильно влиять на психику человека. Что касается национального патриотизма, то это вера, честность, любовь, следствие, страсть, честь, верность Родине, своему народу, нравственные и духовные ценности, идеи, взгляды, укоренившиеся в крови узбекского народа сумма понятна. Формирование патриотического чувства в общеобразовательных учреждениях является основным содержанием воспитания. В формировании патриотических чувств используются государственные символы Узбекистана, флаг, герб, гимн, узбекский язык, Конституция и другие культурно-воспитательные методы, подходящие этому народу, этой земле, чувствам. и качества передаются, отражаются в деятельности. Поскольку вопрос воспитания молодежи в духе патриотизма является одним из вопросов на государственном уровне, целесообразно реализовать задачи, изложенные в четко спланированных дорожных картах для таких целей. По теме патриотизма до нас дошло множество примеров творчества наших ученых и ученых. Амир Темур, Алишер Навои, Мухаммад Захириддин Бабур, Мирзо Улугбек и другие образцы творчества наших предков заняли особое место и в наше время, и используются как образцы и примеры в воспитании молодежи. Каждый трактует понятие Родины по-разному, на своем уровне понимания. Это место, где человек рождается, где проливается кровь пупка, где проходят детство и юность, где он получает образование, где путешествует и останавливается. Любить Родину, служить ее развитию, оберегать ее от сглаза и черных сил, оберегать ее

честь – все это входит в число ответственных задач, которые стоят перед вами и перед нами. Представление о родине, чувство любви, почитания и защиты ее можно наблюдать не только у человека, но и у животного мира. Рыба ищет воду, животное ищет свое гнездо, гнездо насекомого. Вот и все как немыслиящие существа, так и насекомые узнают свой дом, строят его, живут в нем со своей половинкой, продолжают свое потомство, защищают его, когда это необходимо. Поэтому это чувство должно быть сильно развито у человека, одаренного разумом и мышлением, который является лучшим из всех существующих существ. В бурно развивающийся период объем работ в нашей стране расширяется день ото дня. Усилиями и инициативами главы нашего государства мы являемся свидетелями беспрецедентного подъема в жизни нашей страны. Все работы и реформы, проводимые на пути мирного проживания людей, защиты их интересов, вывода нашей страны на мировую арену, поднятия ее авторитета, по выражению Президента, «радовать народ», рассматриваются как важные стратегические проблемы в развитии нашего общества. В содержание пяти приоритетных направлений Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана входит удовлетворение материальных и духовных потребностей людей, проживающих в этой стране, улучшение их комфортного образа жизни, повышение влияния и авторитета страны в мировом сообществе и др. вопросы. Самопожертвование людей с сильным чувством патриотизма играет важную роль в осуществлении таких великих дел «Родина» происходит от арабского слова, означающего «Родина». Родина означает место, где пролилась пупочная кровь человека, место, где родились его потомки и предки, его социальная среда и человек, его жизненные и духовные представления. «Патриотизм» означает верность Родине, служение ей, сохранение мира в стране, духовно-нравственные качества, побуждающие к активной деятельности на благо развития Родины. Патриотизм – это любовь к земле, унаследованной от наших предков, сохранение и развитие прошлого и будущего страны, народных традиций, песен и ценностей». Вопрос воспитания молодежи является сегодня одной из важнейших стратегических задач нашей государственной политики. Воспитание молодежи и развитие ее личности во всех аспектах возложено на все общеобразовательные школы. Эти задачи считаются главным фактором развития всех способностей и творческих устремлений учащихся. Объяснение передовых идей, изменений, происходящих в наше время, а также исторических тем в современном духе является богатым

источником для воспитания юношей и девушек в мировоззренческих убеждениях и духовном мировоззрении. Только тогда сформируется солидная национальная система воспитания, эмоционально воздействующая на дух подрастающего поколения, воспитывающая мужество, отвагу, инициативу. Понятие патриотизма часто употребляется применительно к воинской деятельности. В одном отношении это правда. Однако если мы применим это чувство только к военным, мы будем использовать узкое понятие патриотизма. Во всех мероприятиях желательно видеть патриотизм. Понятие Родина может использоваться в широком и узком смысле. Широкое определение: Родина – это территория совместного проживания представителей народа, где с незапамятных времен жили их предки, а в узком смысле – дом, микрорайон, деревня, где родился и вырос человек. У узбеков, когда говорят, что такой-то стал гражданином, надо сказать с этой точки зрения, что у человека есть дом и приют. В творчестве Алишера Навои понятие Родина используется в широком смысле. В одном определении он применил слово «Родина» в географическом смысле, т. е. место, где он родился и вырос. Например, в своем поэтическом письме своему мастеру поэту Сайиду Хасану Ардашеру: «Быть частью страны было хорошо, бороться с ней было болью в сердце», — он упомянул свой родной город Хиротние. По словам Устада Максуда Шайхзаде, существуют мнения, что Навои чувствовал себя «за границей» даже тогда, когда он отправился в отдаленные районы Хорасанского царства. Навои жил в основном в Герате и Мешхеде до 1465-66 гг. Как видно из слова "гурбат" в стихотворении, есть также предположения, что он написал это стихотворение не в родном Герате, а в чужой стране, то есть в Мешхеде. Годы, проведенные им в Мешхеде, далеко от своего родного города Герата и его родственников, должно быть, было очень тяжело, - говорит профессор Абдукадир Хайитметов, - он вспоминал те годы в "Маджолисун Нафойс" и называл себя "чужим". где-то". По мнению исследователя, «неудивительно, что рубаи были написаны именно в эти времена (т. е. в Мешхеде — И. Х.)». Поэтому «гурбат» и «гариб» являются «символическими» словами квартета, являющимися «ключом» к пониманию времени создания рубаи, основной идеи и печального состояния лирического героя. По сути то же самое: «Гурбатдагариб не может быть счастливым». Как только он ее читает, в его воображении оживает судьба человека, находящегося далеко от своей страны. Отчуждение от Родины. Жить в чужой стране — это странно. Чужой — несчастный,

лишенный радости. Образное сравнение в последней строфе Рубайи глубоко доказывает связь Родины и ребенка. В жизни и творчестве Алишера Навои можно найти множество идей, связанных с образованием и воспитанием совершенного поколения. Известно, что Навои и как созидатель, и как чиновник проявлял неутомимую и неутомимую инициативу в создании практических условий для сохранения мира, благоустройства сел и городов, поощрения молодежи к учебе. Он широко пропагандировал эти идеи в своих произведениях. Необходимо широко применять содержание и суть идей творчества Навои, мероприятий, выдвинутых и осуществленных в его время, в мероприятиях, связанных с воспитанием подрастающего поколения сегодня.

Использованная литература:

1. Указ № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2017 года «Государственная политика в отношении молодежи». Закон Республики Узбекистан «О государственной политике в отношении молодежи» от 14 сентября 2016 года (ORQ-406).
3. Сайфуллаев Б., Рустамов В. (2016). Мастерство организации культурно-массовых мероприятий. Ташкент, 4. Ходжи Ахмаджон Бобомурад. (2008). Исламские нравы и этика. Ташкентская, 15 б.
4. Талабоев А., Акбаров Т.,